

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

YAZIYEV Erkin Sa'dullayevich
Qarshi davlat universiteti
"Psixologiya kafedrası" dotsenti

SA'DULLAYEVA Yulduzxon Erkinovna
Turon universiteti
"Xalqaro munosabatlar" yo'nalishi
1-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13908670>

BOSHQARUV JARAYONIDA NIZOLI HOLATLARNI BARTARAF ETISHNING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor B.Jo'rayev taqrizi ostida

ANNOTATSIYA

Maqolada boshqaruv jarayonida nizoli holatlarni bartaraf etishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari o'rganilgan. Unda muammoning psixologiya fanida o'rganilishi, mehnat jamoasida uchraydigan nizo turlari va ularni bartaraf etish bo'yicha mualliflar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalari tahlil qilingan. Mualliflar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar mazkur muammoni o'rganish bugungi kunda ham juda dolzarb ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: korxonalar, mehnat jamoasi, boshqaruv jarayoni, psixologik muhit, shaxslararo munosabat, nizo, rahbar, xodim, simpatiya.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТРАНЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены социально-психологические особенности преодоления конфликтных ситуаций в процессе управления. В ней проанализированы результаты проведенной авторами научно-исследовательской работы по изучению проблемы в психологической науке, видам конфликтов, возникающих в трудовом коллективе, и их преодолению. Исследования, проведенные авторами, показывают, что изучение данной проблемы и сегодня очень актуально.

Ключевые слова: предприятие, трудовой коллектив, процесс управления, психологический климат, межличностные отношения, конфликт, руководитель, работник, симпатия.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CONFLICT RESOLUTION IN THE MANAGEMENT PROCESS

ANNOTATION

The article considers the socio-psychological features of overcoming conflict situations in the management process. It analyzes the results of the research work carried out by the authors to study the problem in psychological science, the types of conflicts that arise in the workforce, and their overcoming. The research conducted by the authors shows that the study of this problem is still very relevant today.

Keywords: enterprise, labor collective, management process, psychological climate, interpersonal relations, conflict, manager, employee, sympathy.

Ma'lumki, mehnat jamoasi ijtimoiy guruh sifatida o'z mehnati bilan korxonada faoliyatida mehnat shartnomasi asosida ishtirok etayotgan xodimlar va ma'muriyatning mansabdor shaxslaridan tashkil topgan bo'ladi. Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida har qanday mehnat jamoasida ijtimoiy-psixologik muhitni o'rganish kun tartibidagi asosiy masalalardan bo'lib, rahbar atrofida ahil, inoq, o'zaro xayrixoh, ishchan, ijodkor jamoaning shakllanishi ishlab chiqarish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Psixologik muhit o'zaro yordam, do'stlik, o'zaro moslik, ahillik, totuvlik, o'zaro tushunuv, simpatiya singari his-tuyg'ularning barqaror majmuasini o'zida aks ettirib, ular rahbar va xodimlar o'rtasida (vertikal muhit), shuningdek, xodimlarning o'zlari o'rtasida (gorizontal muhit) yuzaga keladigan o'zaro munosabatlarda namoyon bo'ladi. Bunda jamoa fikri, guruhiy intilish, jamoaviy ong, tafakkur, umumiylik (birlik) o'rtasidagi moslik, shaxslararo mutanosiblik jamoadagi psixologik muhitning tarkibiy qismlari bo'lib, ularning risoladagidek bo'lishi rahbar muvaffaqiyatining samarasi hisoblanadi.

Boshqaruv jarayonidagi nizoli holatlarni aniqlash hamma davrlarda ham dolzarb muammo bo'lgan va olimlar tomonidan uning nazariy, amaliy va tatbiqiy tomonlari muayyan darajada o'rganilgan, hozir ham izlanishlar davom ettirilmoqda.

Chunonchi, sotsiologiya sohasida A.G.Zdravomislov, Y.I. Stepanov, T.S.Sulimova; ijtimoiy psixologiyada V.O.Ageyev, G.M.Andreyeva, A.Y.Ansupov, T.Y.Bazarov, A.A.Bodalyov, N.V.Grishina, A.I.Donsov, Y.M.Jukov, V.I.Juravlyov, A.K.Zaytsev, A.G.Kovalyov, I.A.Kox, L.A. Petrovskaya, N.N.Obozov va boshqalarning nazariy metodologik xususiyatga ega bo'lgan asarlarida hamda maxsus eksperimental tadqiqotlarida nizoning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. O'zbekistonda boshqaruv jarayonida yuzaga keladigan nizoli holatlar bo'yicha E.G.G'oziyev, G'.B.Shoumarov, V.M.Karimova, I.I.Mahmudov, N.Boymurodov va boshqalar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borganlar.

T.Y.Bazarov o'zining keng qamrovli qarashlarida shaxslararo munosabat xususiyatlari, jamoada rahbar bilan xodim o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda yuzaga keladigan nizolarning tabiati, ularni keltirib chiqaruvchi omillarga alohida ahamiyat bergan. Uning asarlarida nizo turlari, jumladan shaxsiy, shaxslararo, shaxs bilan guruh o'rtasidagi, guruhlararo, ochiq va yopiq, obyektiv va subyektiv, konstruktiv va destruktiv nizolar haqida muhim ma'lumotlar berilgan.

Muallif nizoga qarama-qarshi yo'nalgan qarashlar, noxush hissiy kechinmalar bilan bog'liq guruhlararo yoki shaxslararo munosabatlar orqali ifodalanuvchi to'qnashuvlar sifatida qaraydi, uni paydo bo'lmasdan turib bartaraf etish, doimiy ravishda profilaktik ishlarni amalga oshirish zarurligini ta'kidlaydi [1].

M.I.Yenikeyev nizoli jarayonlar ishtirokchilarini fe'l-atvor jihatidan uchga: destruktiv, konformist va konstruktiv tiplarlarga bo'lib o'rgangan. Uning fikriga binoan, destruktiv tipdagilar butunlay o'zining manfaat va ehtiyojlarining quliga aylanib qolganliklari uchun ham jamoada nizoli holatlarning yanada chuqurlashib ketishiga asosiy sababchi bo'ladilar.

Mazkur tipdagilar chehrasida doimiy ravishda xavotir, o‘zini himoya qilishga tayyorgarlik belgilari yaqqol ko‘rinib tursa-da, o‘z maqsadiga erishishda mukkasidan ketganligi va uquvsizligi uchun o‘zga tomonning xatti-harakatidagi taktik xususiyatlarni anglay olmaydilar. Konformist tipdagilar esa o‘zgalarga yon berish asosida ularda tajovuzkorlik xatti-harakatlarining o‘shini rag‘batlantiradi. Konstruktiv tipdagilar mavjud nizolarni bartaraf qilishda o‘zaro foydali yechimlarni topishga intiladilar [2].

Endi bevosita “nizo” tushunchasining mohiyati, keltirib chiqaruvchi omillar va ularni bartaraf etish yo‘llari haqida to‘xtalib o‘tamiz. O‘zbek tilining izohli lug‘atida nizoga quyidagicha ta‘rif berilgan: “Nizo – bu o‘zaro kelishmovchilik yoki qarama-qarshilik, dushmanlik, adovat orqasida tug‘ilgan holat, munosabat, ixtilof, nifoq” [7].

Ma‘lumki, adovat, ixtilof, nifoq tufayli o‘zaro janjallar sodir bo‘ladi. Jamoa a‘zolari orasidagi nizolarning ko‘pchiligi ishlab chiqarishda mehnatning qoniqarsiz tashkil qilinganligi, unga haq to‘lashning takomillashtirilmaganligi, korxonada mehnat haqidagi qonunlarning buzilishi va zarur ish sharoitlarning yaratilmaganligi, rahbarning qoniqarsiz saviyasi, uning ish jarayonida o‘ziga bo‘ysunuvchi jamoa a‘zolarining ruhiy holati va individual-tipologik xususiyatlarini hisobga olmasligi, o‘zaro munosabatlarda (rahbarjamoa, rahbar-xodim, xodim-xodim) muayyan masalalarni hal qilishda tomonlarning o‘zaro bir yechimga kela olmaganligi va shu kabi boshqa sabablar natijasida vujudga keladi.

Natijada ishlab chiqarishdagi bu kabi nizolar kishilarning kayfiyatiga salbiy ta‘sir qilib, ularning ish qobiliyatini pasaytiradi. Bu guruhdagi psixologik muhitning yomonlashishi, korxonada kadrlar qo‘nimsizligining ko‘payishiga olib keladi.

Nizolarni baholash va tahlil etish ularni turlariga ko‘ra guruhlash va tizimlashtirishni taqozo etadi. Jahon ijtimoiy psixologiyasi fanining turlicha yo‘nalishlari, har xil xususiyatli namoyandalari tomonidan to‘plangan behisob ham nazariy, ham amaliy materiallarni tahlil etish va umumlashtirish ularning mohiyatiga (mazmuniga) ko‘ra nizolarni quyidagi turlarga ajratish imkonini yuzaga keltiradi:

- 1) shaxsiy nizolar;
- 2) shaxslararo nizolar;
- 3) shaxs bilan guruh o‘rtasidagi nizolar;
- 4) guruhlararo nizolar,
- 5) ijtimoiy nizolar;
- 6) ochiq nizolar;
- 7) yopiq nizolar;
- 8) obyektiv nizolar;
- 9) subyektiv nizolar;
- 10) konstruktiv nizolar;
- 11) destruktiv nizolar.

Mazkur nizo turlarining har bir darajasi uchun ularni keltirib chiqaruvchi omillar, manbalar, turtkilar, mexanizmlar turli-tumandir. Jumladan, shaxsiy nizolarda uning yuzaga kelishida shaxsning ichki ziddiyatlari sababchi bo‘lsa, shaxslararo nizolarda xodimlar xarakterlarining o‘zaro nomutanosibligi bu kabi ziddiyatlarni keltirib chiqaradi, shaxs bilan guruh o‘rtasidagi nizolar esa ayrim shaxsning u yoki bu narsaga nisbatan bo‘lgan fikrining yoki manfaatining guruh fikriga yoki manfaatiga mos tushmasligi oqibatida vujudga keladi.

Guruhlararo nizolar esa o‘z tabiatiga ko‘ra aralash nizolar bo‘lib, ko‘p hollarda uning yuzaga kelishida bir korxonada doirasida uning bo‘limlarining maqsadlari bir-biriga mos tushmasligi sababchi bo‘ladi. Masalan, tashkilot rahbariyati bilan xodimlar o‘rtasida, bo‘lim ichidagi norasmiy guruhlar orasida, ma‘muriyat bilan kasaba uyushmasi o‘rtasida yuzaga keladigan nizolar bunga misoldir.

Nizo qanday xarakterga ega va qay darajada katta bo‘lmasin, barcha hollarda nizoning sabablari hamda uni vujudga keltiradigan holatlar diqqat bilan tahlil qilinishi zarur. Rahbar har bir aniq holatning tagiga adolat va obyektivlik bilan yetishi, tegishli xulosalar chiqarishi kerak. Sohaga oid ilmiy adabiyotlar bilan tanishishimiz va kuzatishlarimiz natijalariga suyangan holda, barcha rahbarlar uchun ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan nizolarni yumshatishda quyidagi usul va vositalardan foydalanishni tavsiya etamiz:

1) rahbar bo‘lishi ehtimoli bor nizoli holatning ishtirokchilari to‘g‘risida, ya’ni ularning qiziqishlari, xohish-istaklari va ko‘zlagan maqsadlariga oid tezkor va ishonchli ma’lumotlar bankini yaratishi kerak;

2) nizoli holatda aql emas, balki hissiyotlar ustun bo‘lishini unutmaslik kerak. Rahbar nizoli holat keskinlashib, boshqarib bo‘lmaydigan tusga kirganda ham o‘z xatti-harakatlarini idora qilish imkoniyatiga ega bo‘lishi, holatga nisbatan sokin munosabat, sovuqqonlik bilan mushohada qila olish qobiliyatini namoyon qilishi kerak;

3) janjalli ishlarni ko‘rib, taraflarni yarashtirishda rahbar xolis, obro‘li kishilar xizmatidan samarali foydalanishi kerak;

4) ish-faoliyat bilan bog‘liq munozaralarda agar suhbat taranglashib borayotgan bo‘lsa, ikkala tomonning manfaati to‘g‘risida emas, asl masalaning, muammoning mohiyati kechishiga e’tibor berib, xolis faktlarga ko‘proq urg‘u berish kerak;

5) nizoli masalalarni adolatli, o‘zaro ziddiyatli taraflar manfaatiga mos hal etish imkoniyatlarini aniqlash va ulardan samarali foydalanish zarur;

6) rahbar jamoada ishchanlik, o‘zaro hamkorlik ruhidagi muhitni yaratishi va uni qo‘llab-quvvatlashi, aksincha, nizoga olib keladigan salbiy hissiy omillar va qo‘zg‘atuvchilardan o‘zini chetga olishi zarur;

7) o‘zgalar bilan muomalada ularning hurmatini joyiga qo‘yib, so‘zlashishning yumshoq maromini tanlash kerak. U o‘z sha’niga aytilgan tanqidiy mulohazalarni tinglay bilishi, agar xodim haq bo‘lsa, xushmuomalalik bilan tan olishi kerak;

8) rahbar xodimlarning ishlarini tekshirib, tahlil etayotganda ularning shaxsiga tegmasligi, qadr-qimmatini yerga urmasligi kerak. Xodimga nisbatan talabchanlikni unga bo‘lgan hurmat bilan birga olib borishi kerak;

9) jamoadagi hamma xodimlarning faoliyatiga diqqat-e’tibor bilan qarash, ayirmachilik qilmaslik;

10) xodimlar mehnatini qadrlash, odilona baholash, ishdagi yutuqlarini ma’qullash va ommalashtirib borish;

11) xodimning ayrim xatolarini bo‘rttirib, hadeb betiga solmaslik, kamchiliklarini aytaverib, diliga ozor yetkazmaslik;

12) paydo bo‘lgan ziddiyat qanday hal bo‘lishidan qat’i nazari, shu inson bilan batamom munosabatlarni uzil-kesil uzib tashlamaslik kerak.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Базаров Т.Ю. Психология управления персоналом. -М.: “Юрайт”, 2014.
2. Еникеев М. Общая и социальная психология. -М.: Норма, 2005.
3. Karimova V., Nayitov O., Djalalova S. Boshqaruv psixologiyasi. -Т.: “Fan va texnologiya”, 2008.
4. Mahmudov I. Boshqaruv psixologiyasi. -Т.: “YUNAKSPRINT MCHJ”, 2006.
5. Yaziyev E.S. Boshqaruv psixologiyasi. -Q.: “Fan va ta’lim”, 2022.
6. Sharifxo‘jayev M., Abdullayev Y. Menejment. -Т.: “O‘qituvchi”, 2001.
7. O‘zbek tilining izohli lug‘ati . -Т.: “O‘zbekiston nashriyoti”, 2021.